

NEUROCOGNITIVE DISORDERS IN CHILDREN WITH TIC HYPERKINESIAS

Ibragimova N. A.

Tashkent State Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15811454>

ARTICLE INFO

Received: 26th June 2025

Accepted: 29th June 2025

Online: 30th June 2025

KEYWORDS

Tics, hyperkinesias, neurocognitive disorders, children, attention deficit, memory, cognitive therapy.

ABSTRACT

In recent years, there has been an increase in the number of cases of tic hyperkinesias in children, which is accompanied by a growing prevalence of neurocognitive disorders. Tics, including motor and vocal manifestations, are often associated with attention deficits, memory impairments, executive dysfunction, and learning difficulties. The aim of this study is to investigate the prevalence, structure, and clinical features of neurocognitive disorders in children with tic hyperkinesias. Medical data from 185 patients aged 6 to 14 years, observed over a five-year period (2020–2023), were analyzed. Cognitive function was assessed using standard neuropsychological tools. A strong correlation was found between the severity of tics and the extent of cognitive impairments. The results highlight the importance of early diagnosis and a multidisciplinary approach in the management of such children.

ОЦЕНКА КОГНИТИВНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С ТИКОЗНЫМИ ГИПЕРКИНЕЗАМИ

Ибрагимова Н.А.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15811454>

ARTICLE INFO

Received: 26th June 2025

Accepted: 29th June 2025

Online: 30th June 2025

KEYWORDS

Тику, гиперкинезы, нейрокогнитивные расстройства, дети, дефицит внимания, память, когнитивная терапия.

ABSTRACT

В последние годы наблюдается рост числа случаев тикозных гиперкинезов у детей, что сопровождается увеличением частоты нейрокогнитивных расстройств. Тику, включая моторные и вокальные проявления, часто сопутствуются дефицитом внимания, нарушениями памяти, исполнительных функций и обучаемости. Цель данного исследования — изучить распространенность, структуру и клинические особенности нейрокогнитивных расстройств у детей с тикозными гиперкинезами. Проанализированы медицинские данные 185 пациентов в возрасте от 6 до 14 лет, наблюдавшихся в течение пяти лет (2020–2023 гг.). Оценка когнитивных функций проводилась с использованием стандартных нейропсихологических методик. Выявлена высокая

корреляция между тяжестью тиков и выраженностью когнитивных нарушений. Полученные результаты подчеркивают необходимость ранней диагностики и мультидисциплинарного подхода в лечении таких детей.

Введение

Тиковые гиперкинезы у детей — это неврологические расстройства, характеризующиеся внезапными, повторяющимися движениями или звуками. Они могут иметь временный или хронический характер, включая синдром Туретта. Помимо двигательных проявлений, у детей с тиками часто выявляются сопутствующие когнитивные и поведенческие нарушения. Наиболее частыми из них являются дефицит внимания, гиперактивность, нарушения рабочей и долговременной памяти, а также проблемы с речевым развитием и обучением.

Нейрокогнитивные расстройства у детей с тиками значительно осложняют процесс обучения, социализации и психологической адаптации. При этом нередко наблюдаются задержка когнитивного созревания, сниженный уровень академической успеваемости и эмоциональная лабильность. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью глубокого понимания патогенеза когнитивных нарушений у данной категории пациентов, а также разработкой индивидуализированных программ коррекции и поддержки. Настоящее исследование направлено на систематизацию данных о распространенности и структуре нейрокогнитивных расстройств у детей с тиковыми гиперкинезами.

Материалы и методы

В исследование были включены 185 детей (132 мальчика и 53 девочки) в возрасте от 6 до 14 лет, наблюдавшихся в детском отделении соматоневрологии 4-городской детской клинической больницы в период с января 2020 года по декабрь 2023 года. Диагностика тиковых расстройств осуществлялась в соответствии с критериями DSM-5 и МКБ-10. Оценка когнитивного статуса проводилась с использованием шкалы интеллекта WISC-IV, теста Струпа, теста на рабочую память и опросников родителей (Conners' Parent Rating Scale). Проводился нейропсихологический скрининг с фокусом на внимание, память, исполнительные функции, скорость обработки информации и вербальные навыки.

Полученные данные были разделены на три группы: дети с лёгкими, умеренными и выраженными когнитивными нарушениями. Анализ данных проводился с применением программного обеспечения SPSS v25.0. Для анализа использовались методы описательной статистики, корреляционный анализ и многофакторная логистическая регрессия.

Результаты и обсуждение

Анализ показал, что 69% обследованных детей имели различные нейрокогнитивные расстройства. Наиболее часто встречались дефицит внимания (57%), снижение рабочей памяти (42%), трудности с усвоением учебного материала (48%), а также речевые расстройства (25%). У 38% детей были выявлены выраженные

трудности с самоорганизацией и исполнительными функциями. Наибольшая выраженность симптомов наблюдалась у детей с синдромом Туретта и хроническими тиками.

Таблица 1: Частота основных нейрокогнитивных расстройств у детей с тикозными гиперкинезами

Тип нарушения	Частота (%)
Дефицит внимания	57%
Снижение памяти	42%
Учебные трудности	48%
Речевые расстройства	25%
Исполнительные дисфункции	38%

Диаграмма 1: Рост количества случаев нейрокогнитивных расстройств (2020–2023 гг.)

Число нейрокогнитивных расстройств у детей с тикозными гиперкинезами (2020

Корреляционный анализ показал статистически значимую связь между выраженностью тиков и тяжестью когнитивных нарушений ($p < 0,01$). Выявленные результаты подтверждают необходимость комплексного подхода, включающего медикаментозное лечение, психотерапию и педагогическую коррекцию. Важно отметить роль родителей и педагогов в обеспечении стабильной когнитивной среды и поддержки обучающего процесса для детей с тиками.

Заключение

Нейрокогнитивные расстройства у детей с тикозными гиперкинезами имеют высокую распространённость и требуют целенаправленного диагностического и коррекционного подхода. Особую значимость имеют нарушения внимания, памяти и

исполнительных функций, оказывающие влияние на образовательные и социальные перспективы ребёнка. Ранняя диагностика и индивидуальный подход к лечению способствуют улучшению качества жизни и снижению тяжести симптоматики. Необходима разработка национальных протоколов ведения таких пациентов с участием неврологов, психиатров, педагогов и семей.

References:

1. Жданова С.А. Нейрокогнитивные особенности детей с синдромом Туретта. *Неврология и нейропсихология*, 2020.
2. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)*. 2013.
3. Громова Т.А. Психоневрологические аспекты хронических тиков у детей. *Российский мед. журнал*, 2021.
4. Leckman J.F., Bloch M.H. Tic disorders. *Pediatric Clinics of North America*. 2012;59(1):119-133.
5. Lavoie M.E., et al. Neuropsychological functioning in children with Tourette syndrome. *Journal of Child Neurology*, 2016.
6. Боброва И.В. Применение когнитивно-поведенческой терапии при тиках у детей. *Вестник психотерапии*, 2022.
7. Семёнова Е.Н. Роль нейропсихологической коррекции в работе с детьми с нарушениями внимания. *Практическая психология*, 2023.
8. Садықова Г.К. Пренатальные факторы риска и проявление респираторно-аффективных судорог у детей раннего возраста. *Медицинский академический журнал*, 2015, том 15, №1, стр. 43–46.
9. Садықова Г.К. Клинико-неврологическая и нейрофизиологическая корреляция различных клинических синдромов ППНС. *Children's Medicine of the North-West*, 2020, том 8, №1, стр. 56.